

EDITORIAL
THE GLOBAL CRISIS AND THE BIBLICAL
SOLUTION

Prof. univ. dr. Bogdan CIUCĂ
President Academy of Legal Sciences of Romania

Trying to free myself from the temptation of a “rambling or exaggerated exegesis” and without wishing to engage in a formal analysis of the themes proposed by the title of the conference, I have chosen in this editorial to acknowledge my concern about respect for freedom and human rights in the context of global challenges and to try to identify the valences of the relationship between education and artificial intelligence.

I have thus realised that I belong to a generation accustomed to the unusual. We have overcome a revolution that caused unimaginable political regime change, we have experienced a global pandemic worthy of the boldest movie script, and at the time of writing we are already in the 595th day of a frightening war in Ukraine and the 5th day of a dramatic and breathtaking war in Israel.

During the writing of the editorial we learned that a Russian missile hit a school in central Ukraine, killing at least 2 people, and that Nobel Peace Prize winning Russian activist Oleg Orlov was fined for criticizing the war in Ukraine.¹

I have been informed that a Hamas rocket has hit the hospital in Ashkelon and that General Jonathan Conricus has said that more than 300 000 troops are deployed on the border with the Gaza Strip and that the next step will be to launch a ground invasion.²

News agencies inform³ us that at least 1200 Israelis have been killed by HAMAS and 900 Palestinians have lost their lives in the conflict, and Professor Harari at a conference on the “future of humanity” said that the use of artificial intelligence to rewrite the Bible will generate a globali-

1 Hotnews.ro

2 Antena 3.ro

3 Europa.libera.org.ro

sed Bible that will become the source of “unified religions that are actually correct”⁴.

I kept listening to the fear-mongering news and found that what we generically call the „global crisis” is a context caused not only by war, but also by crises in education, lack of resources, environmental disasters and poverty.

All of this information and much more like it generates a constant and concrete concern for me and leads me to admit that from a father’s perspective, my fears take on huge dimensions.

But I know for sure that the role of education is essential to change this perspective and I appreciate more than ever the words of Nelson Mandela who said that „education is the most powerful weapon we can use to change the world”.

In this educational effort, the church, the school, the family and above all love for people and faith in God must be involved!

I don’t know if in the agglomeration of events generating the „Global Crisis” there is still room for respect for human rights or it is precisely the lack of this respect that has led to the present crisis, I don’t know if artificial intelligence is or is not a danger to the fundamental values of humanity, I don’t know if we are in the context described by the biblical text of 1 Thessalonians 5:3, but I know for sure that for me Psalm 91:7 represents a guarantee and a healing of the fears generated by the context!

In light of these challenges and uncertainties it is almost impossible to feel safe and find solace, even though learning from the past and investing in education can prevent future crises and enforce the protection of each person’s dignity and rights.

Therefore, I conclude by using the most appropriate biblical text we find in Psalms 23:4, a text that also proposes the solution to the problems generated by the crisis and global concerns –

*„Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for you are with me.”*

EDITORIAL

CRIZA GLOBALĂ ȘI SOLUȚIA BIBLICĂ

Prof. univ. dr. Bogdan CIUCĂ
Președinte Academia de Științe Juridice din România

Încercând să mă desprind de tentația unei “*exegeze divagatorii sau exagerate*” și fără a dori să abordez o analiză formală a temelor propuse prin titlul conferinței, am ales ca prin prezentul editorial să-mi recunosc îngrijorarea cu privire la respectarea libertății și drepturilor omului în contextul provocărilor globale și să încerc a identifica valențe ale relației dintre educație și inteligența artificială.

Am realizat astfel că fac parte dintr-o generație obișnuită cu neobișnuitul. Am depășit o revoluție ce a provocat schimbarea de regim politic de neimaginat, am trăit experiența unei pandemii globale demnă de cel mai îndrăzneț scenariu de film, iar la data scrierii acestui material ne aflăm deja în a 595 – a zi de război înfricoșător în Ucraina și în a 5 – a zi de război dramatic și uluitor în Israel.

În timpul scrierii editorialului am aflat că o rachetă rusească a lovit o școală din centrul Ucrainei, ucigând cel puțin 2 persoane și că activistul rus Oleg Orlov laureat al Premiului Nobel pentru Pace a fost condamnat la plata unei amenzi pentru că a criticat războiul din Ucraina⁵.

Am fost informat că o racheta Hamas a lovit spitalul din Ashkelon și că Generalul Jonathan Conricus a declarat că peste 300.000 de soldați sunt mobilizați la frontiera cu Fâșia Gaza, iar următorul pas va fi declanșarea unei invazii terestre⁶.

Agențiile de presă ne informează⁷ că cel puțin 1200 de israelieni au fost uciși de HAMAS și că 900 de palestinieni și-au pierdut viața în acest conflict, iar profesorul Harari aflat la o conferință despre “*viitorul omenirii*” a declarat că utilizarea inteligenței artificiale pentru rescrierea Bibliei va ge-

5 Hotnews.ro

6 Antena 3.ro

7 Europa.libera.org.ro

nera o Biblie globalizată ce va deveni sursa unor “religii unificate care sunt de fapt corecte”.⁸

Am continuat să ascult știrile purtătoare de temeri și am constatat că ceea ce numim generic “criza globală” este un context provocat nu numai de război, ci și de criza din educație, lipsa de resurse, dezastre ecologice și sărăcie.

Toate aceste informații și multe altele asemenea îmi generează o îngrijorare constantă și concretă și mă determină să recunosc că din perspectiva de tată, temerile mele capătă dimensiuni uriașe.

Știu sigur însă că rolul educației este esențial pentru a schimba această perspectivă și apreciez mai mult ca oricând cele declarate de Nelson Mandela, care susținea că “*educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea*”.

La acest efort educațional este necesară implicarea bisericii, școlii, a familiei și mai presus de toate dragostea pentru oameni și credința în Dumnezeu!

Nu știu dacă în aglomerația evenimentelor ce generează “*Criza globală*” mai este loc și pentru respectarea drepturilor omului sau tocmai lipsa acestei respectări a condus la prezenta criză, nu știu nici dacă inteligența artificială este sau nu un pericol pentru valorile fundamentale ale omenirii, nu știu dacă ne aflăm în contextul descris de textul biblic din 1 Tesaloniceni 5:3, dar știu sigur că pentru mine Psalmii 91:7 reprezintă o garanție și o vindecare a temerilor generate de context!

În lumina acestor provocări și incertitudini este aproape imposibil să ne simțim în siguranță și să găsim consolare, chiar dacă învățând din trecut și investind în educație, putem preveni viitoarele crize și impune protejarea demnității și drepturilor fiecărei persoane.

De aceea, închei folosindu-mă de cel mai potrivit text biblic pe care îl găsim în Psalmi 23:4, text ce ne propune și soluția la problemele generate de criză și îngrijorările globale –

“*Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții,
Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine!*”.